

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova	

BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI

N.X.Shakirova

RINPTMPS Ruhiy kasalliklar bo'yicha Toshkent filiali
Ilmiy rahbar: Yakubova Guzal Asatullayevna
Nizomiy nomidagi O'zMPU Psixologiya
kafedrası professori, psixologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya. Maqolada turli xil muassasalarda maktabgacha yoshdagi bolalarning deprivatsiya sharoitida tarbiyalanayotgani, bu holatning ularning bilish jarayonlari, xususan xotira rivojlanishiga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ehtiyoj, muloqot, emotsional aloqa, deprivatsiya, bilish jarayonlari, xotira, diqqat, emotsional deprivatsiya, kognitiv deprivatsiya, sensor deprivatsiya, ijtimoiy deprivatsiya, yashirin deprivatsiya, psixologik profilaktika, psixokorreksiya.

Abstract. This article presents the results of a scientific study on the influence of emotional deprivation on the development of preschool-aged children as subjects of social relations, focusing on their cognitive processes and memory development across various institutions.

Key words: need, communication, emotional relationship, deprivation, cognitive processes, memory, attention, emotional deprivation, sensory deprivation, social deprivation, psychological prevention.

Аннотация. В статье рассматриваются понятия сепарации и депривации, а также их виды. Приведены практические наблюдения и результаты эксперимента, посвящённого изучению влияния эмоциональной депривации на развитие ребёнка дошкольного возраста как субъекта социальных отношений и на когнитивную сферу дошкольников в различных учреждениях.

Ключевые слова: потребность, общение, эмоциональное отношение, депривация, когнитивная сфера, память, внимание, сенсорная депривация, социальная депривация, психологическая профилактика.

KIRISH

Har tomonlama yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar tarbiyalanadigan muassasalarga davlat rahbariyati tomonidan katta e'tibor qaratilgan.

“Bolalar bog'chasi, maktab bilan bir qatorda bolalar poliklinikalarini, cho'milish havzasi bo'lgan sport maydonchalarini, bolalar bilan maktabdan tashqari ish olib boruvchi muassasalarni o'z ichiga oladigan bolalar muassasalari hududiy (territorial) komplekslarini barpo etish xususida chuqur o'ylab, bu ishni boshlab yuborish o'rinli bo'lur edi” [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixik deprivatsiya tushunchasi hanuzgacha to'liq shakllanmagan va turg'un holga ega emasligi sababli, bu tushunchani ifodalovchi va muallifning asosiy nazariy nuqtai nazarini aks ettiruvchi atamalar xilma-xilligi orqali namoyon bo'ladi.

Adabiyotlarda tez-tez “deprivatsiya” (ing. *deprivation* yoki unga muvofiq *privation*) atamasi ishlatiladi. Bu atama nimanidir yo'qotish, qandaydir muhim ehtiyojning yetarli darajada qondirilmagani natijasida yuzaga keladigan yo'qotish holatini bildiradi.

Aksariyat hollarda insonlarning o'zaro munosabatlar tizimida psixik deprivatsiyaning quyidagi to'rt shakli ajratiladi:

Emotsional munosabatlardagi deprivatsiya – bu shaxsga nisbatan shaxsiy emotsional munosabatni shakllantirish uchun yetarli imkoniyatlarning bo'lmashligi yoki mavjud bo'lgan emotsional aloqalarning uzilishi holatidir.

Kognitiv deprivatsiya – bu tashqi muhitda sodir bo'layotgan hodisalarni tushunish, ularga hayrat bildirish va ularni boshqarish imkoniyati bo'lmagan, tartibsiz va ma'nosiz, nihoyatda o'zgaruvchan, xaotik tashqi olam tuzilmasidir.

Rag'batlantiruvchi deprivatsiya – bu sensor (sezgilar orqali) rag'batlantirishlarning kamaygan miqdori yoki ularning cheklangan o'zgaruvchanligi va modalligidir (ya'ni bola yoki shaxs ko'rish, eshitish, ushlab kabi yetarli miqdorda stimullarni olmaydi).

O'xshashlik (identifikatsiya) deprivatsiyasi – bu avtonom ijtimoiy rolni o'zlashtirish uchun cheklangan imkoniyatlarning mavjudligi holatidir [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur deprivatsiya shakllari o'ziga xos xarakterga ega bo'lib, ularning yuzaga kelish mexanizmlari shaxsning obyektiv olam bilan bo'ladigan hamda o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlar tizimi bilan uzviy bog'liqdir. Bu holat psixik deprivatsiyaning inson hayoti va turmush tarziga ko'rsatadigan ta'sirini olimlar izlanishlari asosida tahlil qilishga asos bo'ldi.

Psixik deprivatsiya masalasining boshlang'ich nazariy jihatlarini asosiy rivojlanishini psixologik tahlil asosida amalga oshirilgan. Biroq, keyinchalik yo'nalishlardagi tadqiqotlarda to'xtalishlar kuzatila boshlandi. Bunga sabab, psixik deprivatsiya muammosining nazariy o'rganilishi zamonaviy psixologik nazariyalar bilan uyg'unlashmayotgani va bu masala hali to'liq yakunlanmaganligidir.

Xotira maktabgacha yoshda asosan beixtiyoriy xarakterga ega bo'ladi. Bola o'zi uchun katta qiziqish uyg'otgan, kuchli taassurot qoldirgan narsalarni yaxshiroq eslab qoladi. Qayd qilinadigan material hajmi ko'pincha shu narsa yoki hodisaga bo'lgan emotsional munosabat orqali aniqlanadi.

Kichik va o'rta bog'cha yoshiga nisbatan olti–etti yoshdagi bolalarda beixtiyoriy eslab qolishning nisbiy ahamiyati biroz kamayadi, biroq eslab qolishning mustahkamligi oshadi. Katta bog'cha yoshidagi bola olingan taassurotlarni yetarli uzoq muddatdan keyin ham qayta tiklashga qodir bo'ladi.

Katta yoshdagi bog'cha bolasining asosiy yutuqlaridan biri — bu ixtiyoriy eslab qolishning rivojlanishidir. Eslab qolishning ba'zi shakllarini to'rt–besh yoshli bolalarda ham kuzatish mumkin, biroq zarur darajadagi rivojlanishga aynan olti–etti yosh oralig'ida erishiladi.

Ko'pincha bunga o'yin faoliyati yordam beradi. Unda kerakli ma'lumotlarni eslab qolish va o'z vaqtida qayta tiklash qobiliyati — yutuqqa erishish shartlaridan biri hisoblanadi. Bu yoshning muhim xususiyati shundaki, bola muayyan materialni eslab qolishga qaratilgan maqsadni oldiga qo'ya oladi.

Bunday imkoniyatning mavjudligi shundan dalolat beradiki, bola eslab qolish samaradorligini oshirish uchun maxsus mo'ljallangan turli xil usullardan foydalana boshlaydi: takrorlash, materialni ma'noli va tasavvurli bog'lash kabi.

Shunday qilib, olti–etti yoshga kelib, xotira tuzilmasi sezilarli darajada o'zgaradi. Eslab qolish va eslatib qo'yishning ixtiyoriy shakllari rivojlanadi. Biroq, bajarilayotgan faoliyatga nisbatan faol munosabat bilan bog'liq bo'lmagan beixtiyoriy xotira hamon hukmronlikni saqlab qoladi, lekin u yetarli darajada mahsuldor bo'lmaydi [3].

Ixtiyoriy va beixtiyoriy xotira shakllarining o'zaro mutanosibligi tasavvur kabi ruhiy vazifalarga nisbatan belgilanadi. Uning rivojlanishidagi muhim siljishni o'yin faoliyati ta'minlaydi. Bu faoliyatning zaruriy sharti esa — o'yinni bosuvchi harakatlar va o'rinbosar–narsalarning mavjudligidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha katta yoshda o'rin bosish sof ramziy bo'lib qoladi va asta-sekin tasavvur qilinayotgan narsalar bilan harakatlarga o'tish boshlanadi. Tasavvurni shakllantirish bola nutqining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Tasavvur qilish bu yoshda bolaning tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirdagi imkoniyatlarini kengaytiradi, uning o'zlashtirishiga yordam beradi, fikrlash bilan birga borliqni idrok etish vositasi

bo'lib xizmat qiladi [4].

Maqolada ko'zda tutilgan maqsad — maktabgacha yoshdagi bolalarning turli muassasalarda, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasasi (MTM), mehribonlik uyi va bolalar shaharchalarida (SOS) deprivatsiya sharoitida tarbiyalanayotganlarida bilish jarayonlarining rivojlanishiga salbiy ta'sirini o'rganishdan iborat.

Mazkur maqola Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasining Yo-1-14 raqamli yosh olimlar loyihasi — "Maktabgacha yoshdagi bolalarda deprivatsiyaning psixologik xususiyatlari" mavzusi asosida tayyorlandi.

Tadqiqot 24-sonli mehribonlik uyida ota-ona qaramog'isiz qolgan maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar, SOS (bolalar shaharchasi) hamda 112-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi (MTM) tarbiyalanuvchilari ishtirokida olib borildi. Eksperimentda 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 152 nafar bola ishtirok etdi. Muallif tadqiqot jarayonida ko'rsatgan yordami uchun muassasa rahbariyati va xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildiradi.

Bilish jarayonlarining muhim xususiyatlaridan biri — xotiraning rivojlanishida maktabgacha yoshdagi bolalarda deprivatsiya ta'sirini o'rganish uchun biz "10 ta predmet" metodikasidan foydalandik. Ushbu metodikada bir-biridan ma'lum masofada joylashgan, yirik qilib chizilgan 10 ta turli predmet tasvirlari bolaga 1-2 daqiqa davomida ko'rsatiladi. Shundan so'ng 15-20 daqiqa o'tgach, bolaning esida nima qolganini aniqlash maqsadida undan kartochkada qanday rasmlar tasvirlanganini eslab aytish so'raladi.

Bolada xotiraning rivojlanganligini aniqlashga qaratilgan ushbu tadqiqot natijalari quyidagi jadvalda umumlashtirildi.

Turli ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarida xotiraning rivojlanganligi

Sinaluvchilar	N	x	Σ	m	t
Maktabgacha ta'lim muassasasi	76	4,5	1,33	0,21	10,06***
Mehribonlik uyi	38	1,97	1,1	0,15	3,75**
Bolalar shaharchasi(SOS)	38	2,81	0,83	0,13	

Tadqiqot natijalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarida xotira rivojlanganligining o'rtacha arifmetik qiymati 4,50 ga, o'rta kvadrat tarqoqlik 1,33 ga, o'rtacha xato esa 0,21 ga teng. Bu natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiya olayotgan bolalarning xotirasi yaxshi rivojlanganini ko'rish mumkin.

Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari 6-7 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida ularga berilayotgan materiallarni yaxshi eslab qolishlari uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladilar hamda bolalar bilan individual yondashishga harakat qiladilar. Bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishlari ota-onalari tomonidan yuqori baholanadi va ularning kichik yutuqlari ham rag'batlantiriladi. Bu esa bolalarning xotirasi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

Xuddi shu holat bo'yicha mehribonlik uyida tarbiyalanuvchi bolalarda xotira rivojlanganligining o'rtacha arifmetik qiymati 1,97 ga, o'rta kvadrat tarqoqlik 1,00 ga, o'rtacha xato esa 0,13 ga teng. Bu raqamlar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining xotirasi maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarinikiga nisbatan ancha past ekanligini ko'rsatadi. Ushbu ikki guruh o'rtasidagi farqning muqarrarlik mezoni $t = 10,06$ ($r < 0,001$) ni tashkil etdi.

Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilaridagi sensor yetishmovchilik ularning bilish jarayonlari rivojlanishiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, mehribonlik uyida o'sayotgan bolalarda muhitning o'zi ham psixik rivojlanishning barcha sohalariga salbiy ta'sir etganini kuzatish mumkin. Emotsional munosabatlarning yetishmasligi bolaning to'laonli rivojlanishiga, ayniqsa, bilish jarayonlariga jiddiy to'sqinlik qiladi. Buni olingan natijalardan ham yaqqol ko'rish mumkin.

Ona va bola o'rtasidagi erta emotsional aloqalarning ahamiyati bolaning butun keyingi rivojlanishida — muhabbat, qo'rquv va bilish faolligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik misolida — yaqqol namoyon bo'ladi. Go'dak hayotida yuzaga keladigan birinchi hissiyot — bu onaga bo'lgan muhabbatdir. Aynan shu hissiyot keyinchalik yuzaga keladigan qo'rquv va agressiyani jilovlaydi. Natijada, bu kabi salbiy hissiyotlar bola tomonidan faqat haqiqiy xavf-xatar holatlaridagina namoyon bo'ladi (oddiy yangi qo'zg'atuvchilarga

javoban emas), bu esa bilish jarayonlari rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi [95].

Bolalar shaharchasida (SOS) xotira bo'yicha olingan natijalar quyidagicha: o'rtacha arifmetik qiymat — 2,81; o'rta kvadrat tarqoqlik — 0,83; o'rtacha xato — 0,13. Bu ko'rsatkichlar maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarinikiga nisbatan sezilarli darajada past, biroq mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan bolalarnikidan ancha yuqori ($t = 3,75$; $r < 0,01$).

Bu farqlar asosida xulosa qilish mumkinki, bolalar shaharchasidagi muhit bolalarga bir muncha ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bunda, ayniqsa, birlashtirilgan onaning o'z mehrini bolalarga bag'ishlab, ularning qiziqishlariga e'tibor bilan yondashgani va individual munosabat o'rnatishga harakat qilgani muhim rol o'ynagan.

Biroq, bolalar shaharchasida mehribonlik uyidan farqli o'laroq bolalarda ishonch deprivatsiyasi mavjud. Bu — bolaning o'ziga va kattalarga ishonmasligi holati bo'lib, u emotsional yaqinlikning yetarli bo'lmasligi sabab yuzaga keladi. Shunga qaramay, shaharchadagi bolalarga ko'rsatilayotgan emotsional yaqinlik ularning rivojlanishiga muayyan darajada ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqorida keltirilgan natijalar tahlilini biz diagramma shaklida ham ifodaladik. Bu diagramma orqali holat aniqroq va tushunarliroq namoyon bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi turli muassasalarda tarbiyalanuvchi bolalardagi bilish jarayonlarini o'rganishda shunday xulosaga kelish mumkinki, bolaning psixik rivojlanishida va uning bilish jarayonlari shakllanishida ota-ona hamda atrof-muhitning roli beqiyos darajada katta.

Biz olib borgan tadqiqotlar tahlilidan shuni aytishimiz mumkinki, bolaning bilish jarayonlarining rivojlanishiga oilaviy sharoit, atrof-muhit va ota-ona mehrining yo'qligi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bola o'zi yashayotgan muhitda o'zini qanchalik qulay his qilsa, kattalar tomonidan o'z vaqtida rag'batlantirilib tursa va barcha ehtiyojlari qondirilsa, undagi psixik xususiyatlar va holatlar o'z vaqtida rivojlanadi.

Mehribonlik uylarida olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan ayon bo'lishicha, bu muassasalarda tarbiyalanayotgan bolalarga ota-onaning mehr-muhabbati, yaqin emotsional muloqot yetishmaydi. Tarbiyachi xodimlar tomonidan o'rnatilgan qat'iy tartib-intizom, bolaning talablariga befarqlik va har bir bola bilan individual yondashuvning yo'qligi ularning psixik rivojlanishiga, ayniqsa, xotira kabi bilish jarayonlarining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarining aksariyati to'liq oila farzandlari bo'lganligi sababli ular bilan nafaqat tarbiyachilar, balki ota-onalar ham faol hamkorlikda bo'lib, bolalarning ehtiyojlari va xohish-istaklarini o'z vaqtida qondirib, ularga yetarlicha mehr beradilar. Bu esa bolalarning bilish jarayonlari va psixik rivojlanish darajasi mehribonlik uyidagilarnikiga nisbatan ancha yuqori ekanini ko'rsatadi.

Bolalar shaharchasi (SOS) tarbiyalanuvchilarining bilish jarayonlari mehribonlik uylarida yashovchi bolalarnikiga nisbatan biroz yuqori. Buning sababi — bolalar shaharchasidagi yashash sharoitlari mehribonlik uyidagilarnikidan farqlanishidir. Ular oilaviy sharoitga yaqin muhitda tarbiyalanadilar. Ularda ona, opa-singil va aka-uka obrazlari mavjud bo'lib, bolalar bu muhitda o'zlarini to'laqonli oilaviy tizimda his qiladilar va o'zaro (siblinglararo) munosabatlar orqali mehr-muhabbatni his etadilar. Ularning onalari bolalar bilan yaqin emotsional aloqa o'rnatishga harakat qiladilar. Bu esa bolaning psixik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi turli muassasalarda tarbiyalanuvchi bolalardagi bilish jarayonlarini o'rganishda shunday xulosaga kelish mumkinki, bolaning psixik rivojlanishida va uning bilish jarayonlari rivojlanishida ota-ona hamda atrof-muhitning o'rni katta.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz olib borgan tadqiqot natijalari tahlilidan shuni aytishimiz mumkinki, bolada bilish jarayonlarining rivojlanishiga oilaviy sharoit, atrof-muhit, ota-ona mehrining yo'qligi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bola o'zi yashayotgan muhitda o'zini qanchalik qulay his qilsa, kattalar tomonidan o'z vaqtida rag'batlantirilib turilsa va uning barcha ehtiyojlari o'z vaqtida qondirilsa, undagi barcha psixik xususiyatlar hamda psixik holatlar o'z vaqtida rivojlanadi.

Mehribonlik uylarida olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, u yerda tarbiyalanayotgan bolalarga ota-onaning mehr-muhabbati yetishmasligi, yaqin emotsional muloqatning yo'qligi, tarbiyachi xodimlar tomonidan belgilangan tartib-intizom, bolaning talablari bilan qiziqmaslik va har bir bola bilan individual yondashuvning tanqisligi uning psixik rivojlanishiga, albatta, bilish jarayonlari, xususan, xotiraning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Maktabgacha tarbiya muassasasi tarbiyalanuvchilarining aksariyati to'liq oila farzandlari bo'lganliklari uchun ular bilan ham tarbiyachilar, ham ota-onalar bolalarning ehtiyojlari va xohish-istaklarini o'z vaqtida qondirib, ularga yetarlicha mehr berganliklari sababli bu bolalarda bilish jarayonlari va psixik rivojlanish darajasi mehribonlik uylaridagi bolalarnikiga nisbatan ancha yuqori bo'lib, ular har tomonlama yaxshi rivojlangan.

Bolalar shaharchasi (SOS) tarbiyalanuvchilarining bilish jarayonlari mehribonlik uylarida yashovchi bolalarnikiga nisbatan biroz balandroq. Bunga sabab — bolalar shaharchasida yashovchi bolalarning yashash sharoitlari mehribonlik uyidagilarnikidan farq qiladi. Ular qulay, oilaviy sharoitga yaqin muhitda tarbiyalanadilar. Ularning onalari, opa-singillari va aka-ukalari bor. Bolalar bu muhitda o'zlarini go'yo oilasi bor kabi his qiladilar va o'zaro (siblinglararo) munosabatda mehr-muhabbatga erishadilar. Ularning onalari o'sib kelayotgan bola bilan yaqin emotsional munosabatda bo'lishga harakat qiladilar. Bularning barchasi bolaning psixik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I. A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.—T.: O'zbekiston. NMIU, 2011.B. 206-207.
2. Ёзеф Лангеймер, Зденек Матейчек. Авитсенум, Прага, 1984 176
3. Виготский Л.С. Развитие высших психологических функций.- Москва: АПН РСФСР, 1960
4. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: в 2 кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – Кн.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.